

PROMILLEE VA UNING QO’LLANILISHI

Rahmonova Farog'at Axadjonovna

Farg'ona viloyati Bag'dod tumani 46-maktabning
Matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola foizlar bilan birga promilleni qo'llash uning afzallik jihatlari haqida bo'lib, mazmunga mos masalalar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: Promillee, foiz, nisbat, ulush.

Turmushda ko'proq ishlatiladigan ikkidan bir-yarim deb, to'rttdan bir-chorak deb, sakkizdan bir-nimcharok deb ataladi. Shuning uchun yuzdan birga ham alohida «foiz» nomi va maxsus belgi % berilgan. Ba'zan esa biror miqdorning yuzdan bir bo'lagi bilan emas, balki mingdan bir bo'lgan bilan ish ko'rishga to'g'ri keladi. Bu esa ularga alohida nom va maxsus belgi bilan ko'rsatishni talab qiladi.

Maktabda yosh o'qituvchi foizlarga doir masalalar yechishda, foizlarga oid hisoblash ishlarini o'tkazishda unchalik katta bo'lmagan bitta masalaga, ya'ni Promille (Promillee yoki Promille deb ham aytiladi) haqidagi masalalarga duch keladi. Avval o'rta maktab matematika fani darsliklarida Promille qanday hisoblanadi, qanday belgilanadi, uning foizlar bilan qanday munosabati bor va umuman Promillening o'zi nima degan savollarga javob yoki kerakli nazariy materiallar berilmagan.

Yosh o'qituvchi Promille haqida ma'lumot va yo'nalish olsin degan maqsadida ushbu maqolada maktabda o'quvchilar bilan Promillega oid hisoblash ishlarini qanday o'tkazish bo'yicha qisqacha ayrim metodik ko'rsatmalar beramiz. Promille bilan bog'liq materiallarni bayon qilish va unga oid hisoblash ishlarini o'tkazish haqida masalalar yechishga maktab dasturida alohida soatlarni ajratishga zaruriyat yo'q. Balki, bu ishlarni foizlarga doir hisoblashlarni o'tkazish, unga doir masalalar yechish bilan birga yo'l-yo'lakay olib borish mumkin. Promillega doir ma'lumotlar bilan tanishtirish va unga oid hisoblashlar ishlarini o'tkazishdan maqsad avvalo o'quvchilarga foiz va Promilleni hisoblashdagi farqni, ya'ni foizlarga doir hisoblashlarda 100 ga ko'paytirish yoki bo'lishga duch kelsak, Promillega doir hisoblash ishlarida esa, 1000 ga bo'lish yoki ko'paytirishga duch kelishimizni tushuntirishimiz zarur. Bundan Promille miqdorining mingdan bir qismi (ulushi) ekani kelib chiqadi. Promille so'zi lotincha Promillee so'zi bo'lib, u ming uchun, mingga, mingdan ma'nolarini bildiradi va ‰ bilan belgilanadi. SHunday qilib, Promille foizning o'ndan bir qismini tashkil etadi, bundan esa foizlar sonini 10 marta orttirib, foizlarni Promilleda ifodalash oson. Masalan, $0,5\% = 5‰$, $0,07\% = 0,7‰$;

48,5%=485‰. Aksincha, Promilleni foizlar almashtirish uchun esa berilgan Promille sonini 10 marta kamaytirish kerak.

Masalan,

$$3‰ = 0,3\% \quad 0,2‰ = 0,02\% \quad 12,5‰ = 1,25\%$$

So'ngra o'quvchilarni o'nli kasrlarni Promilleda, Promilleni o'nli kasrlarda ifodalash usullari bilan tanishtirish maqsadga muvofiqdir. O'nli kasrni Promilleda ifodalash uchun berilgan o'nli kasrni 1000 ga ko'paytirish (vergulni o'ngga uchta xonaga surish) va hosil bo'lgan sonini o'ng tomoniga ‰ belgini yozish kerak.

Masalan: $0,001 = 1‰$;

$$0,0005 = 0,5‰; \quad 0,01 = 10‰; \quad 0,15 = 150‰; \quad 0,8 = 800‰.$$

Promillening berilgan sonini o'nli kasrlarda ifodalash uchun Promille sonini 1000 ga bo'lish (vergulni chapga uchta xona surish) va natijani Promille belgisiz yozish kerak. Masalan: $5‰ = 0,005$; $2,5‰ = 0,0025$; $100‰ = 0,1$; $400‰ = 0,4$.

Agar oddiy kasrni Promilleda ifodalash talab qilinsa, u holda uni oldin o'nli kasrga aylantiriladi, so'ngra Promilleda ifodalash yetarlidir. Masalan:

$$\frac{1}{500} = 0,002 = 2‰; \quad \frac{37}{10000} = 0,0037 = 3,7‰;$$

$$\frac{1}{10} = 0,1 = 100‰; \quad \frac{123}{500} = 0,246 = 246‰.$$

Promille tushunchasi foizga juda yaqin bo'lganidan Promillega doir masalalar ham foizlarga oid masalalar kabi uchta asosiy turga bo'linadi. Bu turlardagi masalalarda ‰belgini ‰belgiga hamda 1000 ga bo'lish yoki ko'paytirishni 100 ga bo'lish yoki ko'paytirishga mos ravishda almashtirilsa, u holda foizlarga doir masalalar hosil bo'ladi.

Endi Promillega doir bu uchala asosiy tur masalalarni qaraylik.

Birinchi tur masalalar. Sonning Promilleini topish. Sonning qandaydir Promilleini topish uchun bu berilgan sonni 1000 ga bo'linadi (ya'ni, berilgan sonning 1‰ i topiladi) va hosil bo'lgan bo'linma Promillening berilgan soniga ko'paytiriladi.

1-masala. 9600 sonining 2,5% ini toping.

Yechish. Avvalo 9600 sonining 1‰ ini topamiz, buning uchun 9600 ni 1000 ga bo'lamiz, so'ngra natijani 2,5 ga ko'paytiramiz:

$$9600 : 1000 = 9,6; \quad 9,6 \cdot 2,5 = 24.$$

Bu amallarni birlashtiramiz: $\frac{9600 \cdot 2,5}{1000} = 24.$

SHunday qilib, 9600 ning 2,5‰ i 24 ga teng ekan.

Masalani proporsiya usulida ham yechish mumkin, ya'ni

$$\begin{array}{l} 9600 \sim 1000 \\ x \sim 2,5 \end{array} \text{ desak, } \frac{9600}{x} = \frac{1000}{2,5}$$

proporsiya hosil bo'lib, bundan $x = \frac{9600 \cdot 2,5}{1000} = 24$ kelib chiqadi. Umuman,

agar a - berilgan son, uning r %_oini b bilan belgilasak, u holda yuqoridagi kasrni

$$\begin{aligned} a &\sim 1000, \\ b &\sim p, \end{aligned} \quad \text{yoki} \quad \frac{a}{b} = \frac{1000}{p}$$

proporsiya yordamida formula shaklida quyidagicha yozish mumkin:

$$b = \frac{ap}{1000} = 0,001ap$$

Ikkinchi tur masalalar. Promille bo'yicha sonni topish.

Bu turdagi masalalar 1-tur masalalariga teskaridir. Berilgan Promille bo'yicha noma'lum sonni topish uchun masalada berilgan sonni u son tashkil topgan Promille soniga bo'lish (ya'ni, izlanayotgan sonning 1 %_oini topish) va hosil bo'lgan natijani 1000 ga ko'paytirish kerak.

2-masala. 4,5 %_o i 90 teng bo'lgan sonni toping.

Yechish. Avvalo izlanayotgan sonning 1 %_oini topamiz, buning uchun 90ni 4,5 ga bo'lamiz; So'ngra natijani 1000 ga ko'paytiramiz%

$$90:4,5=20; \quad 20 \cdot 1000=20000.$$

Izlanayotgan son 20000 ga teng. Bajarilgan amallarni bitta formulaga birlashtiramiz:

$$\frac{90 \cdot 1000}{4,5} = 20000$$

Bu turdagi masalada

$$\begin{aligned} 4,5 &\sim 20 \\ 1000 &\sim x \end{aligned} \quad \text{desak,} \quad \frac{4,5}{1000} = \frac{90}{x} \quad \text{proporsiyadan ham noma'lum } x \text{ ni topish}$$

mumkin, ya'ni $x = \frac{90 \cdot 1000}{4,5} = 20000$.

r %_o i b ga teng bo'lgan sonning 1 %_o i $\frac{b}{p}$ ga 1000 %_o i, ya'ni shu sonning o'zi esa

$\frac{b}{p} \cdot 1000 = \frac{b \cdot 1000}{p}$ ga teng bo'ladi. Demak, r %_o i b ga teng bo'lgan sonni a bilan

belgilasak,

$$\begin{aligned} a &\sim 1000 \\ b &\sim p \end{aligned} \quad \text{yoki} \quad \frac{a}{b} = \frac{1000}{p} \quad \text{proporsiyadan}$$

$$a = \frac{b \cdot 1000}{p} \quad \text{kelib chiqadi.}$$

Uchinchi tur masalalar. Berilgan a sonni b sonning necha Promillei bo'lishini yoki ikki sonning Promillei nisbatini topish. Buni bilish uchun Promilleda

ifodalanishi lozim bo'lgan sonni 1000 ga ko'paytirish hamda hosil bo'lgan ko'paytmanni ikkinchi songa bo'lish kerak.

3-masala. 125 soni 2500 ning qancha Promilleini tashkil etadi?

Yechish. Masalani yechish uchun 125 sonni 1000 ga ko'paytirib, so'ngra hosil bo'lgan ko'paytmanni 2500 ga bo'linadi: $125 \cdot 1000 = 125000$; $125000 : 2500 = 50$.

Shunday qilib, 125 soni 2500 ning 50%ini tashkil etishini topdik. Bu amallarni bitta formulaga birlashtirish maqsadga muvofiqdir:

$$\frac{125 \cdot 1000}{2500} = 50.$$

Umumiy holda, a soni b sonining $r\%$ ini tashkil etsin, u holda

$$\begin{aligned} a &\sim p\% \\ b &\sim 1000\% \end{aligned}, \quad \text{yoki} \quad \frac{a}{b} = \frac{p}{1000} \text{ proporsiyadan } p = \frac{a \cdot 1000}{b} \text{ kelib chiqadi.}$$

Maktabda Promillega doir hisoblash ishlarini bajarishda o'quvchilarga Promilledan statistikada unumli qo'llanilishini ko'rsatish mumkin, ya'ni, masalan, tug'ilishlardagi nobud bo'lishlik, oliy ma'lumotlilar va shu kabilar har 1000 kishiga olib hisob qilinadi. Shuningdek, Promille kuchsiz kontsentratsiyali aralashmalarni o'lchashda, dorishunoslikda ham ishlatiladi. Bulardan tashqari, Promille qotishmaning komponentlarini miqdor jihatdan baholashda va oltinning namunalari hisoblashda ishlatiladi. Oltinning 900, 800 va xokazo namunasi qotishmaning 1000 ta bo'lagidan mos ravishda uning 900 va 800 bo'lagi sof oltin ekanini bildiradi.

munosabat bajarilishi kerak. Bundan

$$M = m \frac{100 - p}{100 - n} \text{ kelib chiqadi.} \quad \text{Javob: } M = m \frac{100 - p}{100 - n}.$$

Adabiyotlar:

1. H.Mahmudov, B. Mamadaliev. Uzluksiz ta'lim jarayonida proporsiya va protsentlarning o'qitilishi. Farg'ona, 2009
2. Ya.F.CHEkmaryov, S.V.Filichev. Sbornik arifmeticheskix zadach. M.: Prosveshenie, 1968.
3. M.D.Abramov, S.T.Teshaboev. Ximiyadan hisoblashga doir masalalar yechish. T.: O'qituvchi, 1973.
4. Ya.F.CHEkmaryov. Arifmetika o'qitish metodikasi. T.: O'qitvchi, 1965. - 448 .
5. V.M.Bradis. Metodika prepodavaniya matematiki v sredney shkole. M.: 1951.

